

Multilingual Text Alignment and Editing Practices

The COMUTE Project

USE CASE

USE CASE: Hannah Arendt

The screenshot shows the website's header with navigation links: Texts, Indices, About, Help, and a search icon. Below the header is a large image of a document with a blue overlay containing the text "Hannah Arendt Complete Works Critical Edition". Below the image is a paragraph of text describing the website's content and a link to the project's webpage.

Hannah Arendt Complete Works Critical Edition

The website *Hannah Arendt. Complete Works. Critical Edition* makes the collected writings of the author, with the exception of correspondence, available online ([publication schedule](#)). At present, the digital publication of the thematic complexes 2: *Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin / The Life of a Jewess / The Life of a Jewish Woman*, 3: *Sechs Essays / Die verborgene Tradition* and 6: *The Modern Challenge to Tradition. Fragmente eines Buchs* are complete.

Information on current activities and plans of the *Hannah Arendt Research Center Berlin* are available on the [project's webpage](#).

The digital edition of the writings of Hannah Arendt complements [the printed volumes](#) of the Critical Edition, and has been conceived as an environment in which users can pursue more advanced research. Facsimiles and diplomatic transcriptions of Arendt's typescripts and manuscripts can be viewed alongside the constituted texts, which are accompanied by extensive notes on their genesis as well as detailed textual commentaries. These commentaries also systematically integrate information about the holdings of Arendt's personal library, now at Bard College (New York), including about annotations of passages cited in her own texts. The digital edition includes a powerful and flexible full-text search with a variety of filters and options. The TEI/XML documents that underlie the presentation of the texts can also be displayed.

Assembling all of Arendt's published (books, essays, interviews etc.) and unpublished writings (drafts, notes, teaching materials etc.) in all the languages she wrote in, and making them accessible through hybrid publication (in 16 volumes).

Funded by: German Research Foundation (since 2020)

Web: hannah-arendt-edition.net

USE CASE: Hannah Arendt

LERA supports monolingual comparison of Arendt's typescripts and manuscripts, enabling visualisation of authorial changes.

Band 6 | The Modern Challenge to Tradition
Ideologie und Terror [Typoskript, rekonstruierte Ursprungsfassung]

Diplomatische Ansicht

Hannah Arendt
Vortrag: rinte: ca. 50 Minuten
Bleistift: ca. 30 Minuten.

IDEOLOGIE UND TERROR

Den folgenden Überlegungen liegt eine Überzeugung zu Grunde, die weder selbstverständlich ist noch hier deutlich gemacht werden kann. Sie betrifft essen die Natur der Krise, in die wir geraten sind und die summiert lediglich als eine Bedrohung ersehen wird, welche die expansionslustesternen totalitären Machtapparate über das politische Leben der Völker der Erde gelegt haben. Sie betrifft zweitens die Natur dieser totalitären Herrschaftsformen, die summiert mit den Ein-Partei-Systemen, aus denen sie in den beiden uns bekannten Fällen entstanden, identifiziert werden und somit in ihrem Anspruch, eine schlechthin neue Form menschlicher Herrschaft erfunden und etabliert zu haben, nicht ernst genommen werden. Es ist es nur nicht Stalin habe, wenn es Hitler nie nie gegeben hätte — so glaubt man — wäre alles in bester Ordnung. Wenn nur erst die Macht der Sowjet Union gebrochen sein wird, wie die Macht des Dritten Reiches gebrochen wurde, wird man mit mehr oder minder Schwierigkeiten die alte Ordnung ungestraft wieder rekonstruieren können. So glaubt man heute, wie man in den dreißiger Jahren dachte, wenn es nur nicht Hitler und den NSDAP gäbe, wäre alles gut. Demgegenüber unterstellen wird, dass die heutige Krise so wenig mit dem Versagen Stalins erledigt sein wird wie sie nach dem Fall Hitlers

Textvergleich

- Synoptische Arbeitsumgebung
- Weitere Fassungen
- Textkritischer Vergleich (LERA)

Texterschließung

- Register
- Stellenkommentar

Textanalyse

- Voyant Tools

LERA AE Handreichung de | en

Edition durchsuchen

luT_TS-orig

luT_TS

luT_FS

luT_RM

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

[keine Entsprechung vorhanden]

[keine Entsprechung vorhanden]

Im Gegensatz zu dieser² Funktion der *Stabilisierung*, die Gesetze in allen normal funktionierenden Gemeinschaften haben, sind die totalitären Gesetze von vornherein als *Bewegungsgesetze*, als Gesetze, die einer Bewegung immanent sind, bestimmt. Positives Recht wird verletzt, weil es⁴ in eine dauernde Veränderung hineingerissen ist⁵: was gestern Recht war, ist heute überholt und Unrecht geworden. (Juristisch gesprochen: aus jedem Gesetz ist eine Verordnung geworden.) Natur und Geschichte⁷ sind nicht mehr die

An dieser Stelle kommt bereits der grundsätzliche Unterschied zwischen dem totalitären und allen anderen Begriffen von Gesetz und Recht ans Licht¹. Im Gegensatz zur² Funktion der *Stabilisierung*, die Gesetze in allen normal funktionierenden Gemeinschaften haben, sind die totalitären Gesetze von vornherein als Bewegungsgesetze, also³ als Gesetze, die einer Bewegung immanent sind, bestimmt. Alles positive Recht ist gerade darum⁴ in eine dauernde Veränderung hineingerissen: was gestern Recht war, ist heute überholt

USE CASE: Hannah Arendt

The Human Condition (1958)

Vita activa oder Vom tätigen Leben (1960)

HC ... Prologue ...

To these preoccupations and perplexities, this book does not offer an answer. Such answers are given every day, and they are matters of practical politics, subject to the agreement of many; they can never lie in theoretical considerations or the opinion of one person, as though we dealt here with problems for which only one solution is possible. What I propose in the following is a reconsideration of the human condition from the vantage point of our newest experiences and our most recent fears. This, obviously, is a matter of thought, and thoughtlessness—the heedless recklessness or hopeless confusion or complacent repetition of “truths” which have become trivial and empty—seems to me among the outstanding characteristics of our time. What I propose, therefore, is very simple: it is nothing more than to think what we are doing.

“What we are doing” is indeed the central theme of this book. It deals only with the most elementary^a articulations of the human condition, with those

VA ... Einleitende Bemerkungen ...

Auf all diese Fragen, Sorgen und Probleme weiß dies Buch keine Antwort. Was es an Antworten gibt, wird jeden Tag und überall von Menschen faktisch gegeben, und sofern es sich um Lösungen von Problemen handeln sollte, sind diese eine Sache der praktischen Politik, die von der Übereinkunft vieler Menschen abhängen und abhängen müssen. Sie sind und dürfen keine Sache theoretischer Erwägungen eines Einzelnen sein, die nie mehr als die An-sicht eines Menschen reflektieren, als hätten wir es hier überhaupt mit Dingen zu tun, für die es nur eine mögliche Lösung gäbe. Was ich daher im Folgenden vorschlage, ist eine Art Besinnung auf die Bedingungen, unter denen, soviel wir wissen, Menschen bisher gelebt haben, und diese Besinnung ist geleitet, auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt ist, von den Erfahrungen und den Sorgen der gegenwärtigen Situation. Solch eine Besinnung verbleibt natürlich im Bereich des Denkens und Nachdenkens, und praktisch gesprochen vermag sie nichts, als zu weiterer Besinnung anregen—was immerhin vielleicht nicht nichts ist angesichts des oft ruchlos anmutenden Optimismus, der hoffnungslosen Verwirrtheit oder dem ahnungslosen Wiederkäuen des guten Alten, die nur zu oft die geistige Atmosphäre bestimmen, in der diese Dinge diskutiert werden. Wie immer es damit bestellt ist, was ich vorschlage, ist etwas sehr Einfaches, es geht mir um nichts mehr, als dem nachzudenken, was wir eigentlich tun, wenn wir tätig sind

„Was wir tun, wenn wir tätig sind“—das ist das Thema des vorliegenden Buches. Es handelt nur von den allerelementarsten Gliederungen, in die das

Analysis by Thomas Wild:
literal translations

passages, that are only given
in one text

substantial transcriptions with
complex, meaningful
differences

USE CASE: Hannah Arendt

Textual additions and omissions in the German edition (CATview provided by Sascha Heße, MLU Halle using LERA):

COMUTE PROJECT

COMUTE PROJECT: Objectives

The project aims to develop algorithmic methods for the semi-automatic collation of multilingual versions of a text. These versions are often not translations in the conventional sense of a literal or semantic transfer from a source to a target language. The methods are designed to identify differences at the level of sections, sentences, phrases, words, or elementary discourse units.

Current focus: English-German

Duration: 2024–2027

Funded by: German Research Foundation (DFG)

Web: www.comute-project.de

COMUTE PROJECT: Team

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT
HALLE-WITTENBERG

Institute of Computer Science

Paul Molitor, Jörg Ritter, Sascha Heße

Universität Potsdam

Linguistics Department

Manfred Stede, Steffen Frenzel

FUB-IT

Freie Universität FUB-IT

Brigitte Grote, Sandra Balck

Digital Humanities

Frank Fischer, Yashee Singh

COMUTE PROJECT

WP 1 Algorithms

Development and implementation of innovative algorithms for automatic cross-language text comparison at paragraph, sentence, phrase and word level

WP 2 Visualisation & Interaction

Expansion of the LERA work environment to include a close-reading visualisation for multilingual alignment results and interaction options for manual post-processing

WP 3 Evaluation and Digital Editions

Testing and application of (semi)automatically generated alignment data for selective evaluation, visualisation and use in editorial work

WP 4 Computational Literary Studies

Demonstration of the developed technology using prominent cases of literary translations/ adaptations as a concrete application of CLS

ALIGNMENT

ALIGNMENT: Workflow

ALIGNMENT: Parallel Text (WiP)

Alignment HA02_Rahel.1958.en-HA02_Rahel.1959.de

Parameters: embedding=LASER / align_max_size=8 / search_buffer_size=100 / perc_frac=0.02 / norm_samps=200

1	Rahel Varnhagen The Life of a Jewess Translated from the German by Richard and Clara Winston	[0, 1]	[0]	Rahel Varnhagen Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik	0.40787
2	To Anne since 1921	[2]	[1]	Für Anne seit 1921	0.079185
3	We tell you, tapping on our brows, The story as it should be, - As if the story of a house Were told or ever could be ; We'll have no kindly veil between Her visions and those we have seen, - As if we guessed what hers have been Or what they are or would be.	[3]	[2, 3, 4]	We tell you, tapping on our brows, The story as it should be, - As if the story of a house Were told or ever could be; We'll have no kindly veil between Her visions and those we have seen, - As if we guessed what hers have been, Or what they are or would be.	0.007496
4	Meanwhile we do no harm ; for they That with a god have striven, Not hearing much of what we say, Take what the god has given ; Though like waves breaking it may be, Or like a changed familiar tree, Or like a stairway to the sea Where down the blind are driven. Edwin Arlington Robinson Preface	[4, 5, 6]	[5, 6, 7, 8, 9]	Meanwhile we do no harm; for they That with a god have striven, Not hearing much of what we say, Take what the god has given; Though like waves breaking it may be, Or like a changed familiar tree, Or like a stairway to the sea Where down the blind are driven. Edwin Arlington Robinson Vorwort	0.010483
5	The manuscript of this book, except for the last two chapters, was completed when I left Germany in 1933, and the last two chapters were also written more than twenty years ago.	[7]	[10]	Das Manuskript dieses Buches war bis auf die letzten beiden Kapitel fertig, als ich Deutschland 1933 verließ, und auch die beiden letzten Kapitel sind vor mehr als zwanzig Jahren geschrieben.	0.0761
6	I intended originally to add a lengthy appendix and extensive notes presenting in part the unprinted letters and diaries contained in the Varnhagen Collection of the Manuscript Division of the Prussian State Library.	[8]	[11]	Ich beabsichtigte ursprünglich, dem Buch einen ausführlichen Anhang und Anmerkungsapparat beizugeben, in welchem ein Teil des ungedruckten Brief- und Tagebuchmaterials, das sich im Varnhagen-Archiv der Handschriften-Abteilung der Preußischen Staatsbibliothek befand, veröffentlicht werden sollte.	0.290836
7	The Varnhagen Collection, which in addition to Rahel's papers contained a great wealth of material from the Romantics' circle, was stored during the war in one of the eastern provinces of Germany, and was never brought back to Berlin; what happened to it remains a mystery, so far as I know.	[9]	[12, 13]	Das Varnhagen-Archiv, das außer dem Rahel-Nachlaß sehr reiche Bestände aus dem Romantiker-Kreis besaß, ist während des Krieges zusammen mit anderen wertvollen Handschriften in eine der östlichen Provinzen Deutschlands ausgelagert worden und nicht wieder nach Berlin zurückgekehrt; über seinen Verbleib ist meines Wissens nichts bekannt.	0.28081
8	I am therefore unable to carry out my original plan; I have had to rest content with quoting from my old excerpts, photostats and copies of those documents which, it seems to me, do not need to be checked once more against the originals.	[10]	[14]	So ist es mir unmöglich, meinen damaligen Plan auszuführen, und ich habe mich statt dessen begnügen müssen, aus meinen alten Exzerpten, Fotokopien und Abschriften das mitzuteilen, was mir auch ohne nochmalige Vergleichung mit den Originalen als einigermaßen gesichert erscheint.	0.364759
9	It is particularly regrettable that once again the complete text of Gentz's letters to Rahel cannot be published. Passages of great interest, with all they show of the age's freedom from prejudice, were sacrificed to Biedermeier morality.	[11, 12]	[15]	Besonders bedauerlich ist, daß auf diese Weise der vollständige Text der Briefe von Gentz an Rahel, von denen in den vorliegenden Veröffentlichungen sehr interessante und für die Vorurteilslosigkeit der Zeit sehr bezeichnende Teile der Biedermeier-Moral zum Opfer gefallen sind, wieder nicht publiziert werden kann;	0.330194
10	Unfortunately, my copies contain only such additional material as I needed for my portrait.	[13]	[16]	in meinen Abschriften finden sich nur diejenigen Ergänzungen, die ich für meine Darstellung brauchte.	0.34425
11	The greatest loss to this book is the extensive correspondence between Rahel and Pauline Wiesel, Prince Louis Ferdinand's mistress, the collection having included one hundred and seventy-six letters from Pauline to Rahel, and one hundred letters from Rahel to Pauline.	[14]	[17]	Für die Darstellung selbst ist der größte Verlust der umfangreiche Briefwechsel zwischen Rahel und Pauline Wiesel, der Geliebten des Prinzen Louis Ferdinand, der einhundertsechundsiebzig Briefe von Pauline an Rahel und hundert Briefe von Rahel an Pauline umfaßte.	0.151863
12	These letters constituted the most important source-material on Rahel's life after her marriage, and upon them are primarily based the sometimes radical revisions I have made in the conventional literary portrait of Rahel.	[15]	[18]	Sie waren die wichtigste Quelle für Rahels Leben nach ihrer Heirat mit Varnhagen, und auf sie vor allem stützen sich die zuweilen recht radikalen Korrekturen an dem gängigen Rahel-Bild der Literatur, die sich in meiner Biographie finden.	0.293719
13	This correspondence has scarcely ever been used because Varnhagen, who copied most of Rahel's letters in his extremely legible handwriting (these copies forming an important part of his Collection), prepared only sixteen of the letters to Pauline for the press in this way; later students and editors of the papers apparently made little use of	[16]	[19]	Dieser Briefwechsel ist kaum je benutzt worden, weil Varnhagen, der die meisten Briefe der Rahel in seiner leserlichen Handschrift abgeschrieben (diese Abschriften bildeten einen Teil des Varnhagen-Archivs) und so zum Druck bereits vorbereitet hatte, von den Briefen an Pauline nur siebzehn kopierte; die späteren Bearbeiter des	0.234551

ALIGNMENT: Non-Parallel Text (WiP)

Alignment HA03_Kafka.1948.de-HA03_Kafka.1944.en

Parameters: embedding=LASER / align_max_size=8 / search_buffer_size=100 / perc_frac=0.02 / norm_samps=200

1	Franz Kafka	[0]	[0]	Franz Kafka:	0.121853
2		[]	[1]	A Revaluation	0.0
3		[]	[2]	On the occasion of the twentieth anniversary of his death	0.0
4	Als Franz Kafka, ein Jude deutscher Sprache aus Prag, einundvierzigjährig im Sommer des Jahres 1924 an der Schwindsucht starb, war sein Werk nur einem kleinen Kreis von Schriftstellern und einem noch kleineren Kreis von Lesern bekannt.	[1]	[3]	Twenty years ago, in the summer of 1924, Franz Kafka died at the age of forty.	0.731831
5	Seither ist sein Ruf langsam und stetig gewachsen; in den zwanziger Jahren war er bereits einer der wichtigsten Autoren der Avantgarde in Deutschland und Österreich; in den dreißiger und vierziger Jahren erreichte sein Werk genau die gleichen Leser- und Schriftstellerschichten in Frankreich, England und Amerika.	[2, 3, 4]	[4]	His reputation grew steadily in Austria and Germany during the twenties and in France, England and America during the thirties.	0.480115
6	Die spezifische Qualität seines Ruhmes änderte sich in keinem Lande und in keinem Jahrzehnt:	[5]	[]		0.0
7	immer wieder stand die Auflagenhöhe seiner Werke in keinem Verhältnis zu der immer noch anwachsenden Literatur über ihn oder zu dem immer noch sich vertiefenden und verbreiternden Einfluß, den dieses Werk auf die Schriftsteller der Zeit ausübt.	[6]	[]		0.0
8	Es ist durchaus charakteristisch für die Wirkung der Kafkaschen Prosa, daß die verschiedensten »Schulen« ihn für sich in Anspruch zu nehmen suchen;	[7]	[]		0.0
9	es ist, als ob niemand, der sich für »modern« hält, an diesem Werke vorbeigehen könnte, weil hier so offenbar etwas spezifisch Neues am Werk ist, das nirgendwo sonst in der gleichen Intensität und mit der gleichen rücksichtslosen Einfachheit bisher zu Tage getreten ist.	[8]	[5]	His admirers in these countries, though strongly disagreeing about the inherent meaning of his work, agree, oddly enough, on one essential point: all of them are struck by something new in his art of story-telling, a quality of modernity which appears nowhere else with the same intensity and unequivocalness.	0.729331
10	Dies ist sehr überraschend, weil Kafka im Gegensatz zu anderen modernen Autoren sich von allen Experimenten und allen Manierismen fern gehalten hat. Seine Sprache ist klar und einfach wie die Sprache des Alltags, nur gereinigt von Nachlässigkeit und Jargon.	[9, 10]	[6]	This is surprising because Kafka-in striking contrast with other favorite authors of the intelligentsia-engaged in no technical experiments whatsoever; without in any way changing the German language, he stripped it of its involved constructions until it became clear and simple like everyday speech purified of slang and negligence.	0.49381
11	Zu der unendlichen Vielfalt möglicher Sprachstile verhält sich das Kafkasche Deutsch wie Wasser sich verhält zu der unendlichen Vielfalt möglicher Getränke.	[11]	[7]	The simplicity, the easy naturalness of his language may indicate that Kafka's modernity and the difficulty of his work have very little to do with that modern complication of the inner life which is always looking out for new and unique techniques to express new and unique feelings.	0.8829
12	Seine Prosa scheint durch nichts Besonderes ausgezeichnet, sie ist nirgends in sich selbst bezaubernd oder betörend;	[12]	[]		0.0
13	sie ist vielmehr reinste Mitteilung und ihr einziges Charakteristikum ist, daß - sieht man genauer zu - es sich immer wieder herausstellt, daß man dies Mitgeteilte einfacher und klarer und kürzer keinesfalls hätte mitteilen können.	[13]	[]		0.0
14	Der Mangel an Manieriertheit ist hier fast bis an die Grenze der Stillosigkeit, der Mangel an Verliebtheit in Worte als solche fast bis an die Grenze der Kälte getrieben.	[14]	[]		0.0
15	Kafka kennt keine Lieblingsworte, keine bevorzugten syntaktischen Konstruktionen.	[15]	[]		0.0
16	Das Resultat ist eine neue Art der Vollkommenheit, die von allen Stilen der Vergangenheit gleich weit entfernt zu sein scheint.	[16]	[]		0.0
17	Es gibt in der Geschichte der Literatur kaum ein überzeugenderes Beispiel für die Verkehrtheit der Theorie vom	[17]	[]		0.0

ALIGNMENT: Non-Parallel Text (WiP)

Alignment HA07_HumanCondition.1958.en-HA07_HumanCondition.1967.de

Parameters: embedding=LASER / align_max_size=8 / search_buffer_size=100 / perc_frac=0.02 / norm_samps=200

1	Prolog	[0]	[0]	Einleitende Bemerkungen	0.606758
2		[]	[1]	Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal War der Himmel schon so groß und still und fahl Jung und nackt und ungeheuer wundersam Wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam.	0.0
3		[]	[2]	Als im dunklen Erdschoße faulte Baal War der Himmel noch so groß und still und fahl Jung und nacht und ungeheuer wunderbar Wie ihn Baal einst liebte, als Baal war.	0.0
4		[]	[3]	Bertold BrechtDie Menschen, die Welt, die Erde und das All - davon ist in diesem Buch ausdrücklich nicht die Rede.	0.0
5	In 1957, an earth-born object made by man was launched into the universe, where for some weeks it circled the earth according to the same laws of gravitation that swing and keep in motion the celestial bodies-the sun, the moon, and the stars.	[1]	[4]	Auch nicht davon, wie die von Menschen errichtete Welt von der Erde weg in den Himmel sich streckt, von dem Himmel weg in das Weltall greift, in die Nachbarschaft von Sonne, Mond und Sternen.	0.71447
6	To be sure, the man-made satellite was no moon or star, no heavenly body which could follow its circling path for a time span that to us mortals, bound by earthly time, lasts from eternity to eternity.	[2]	[5]	Wer dürfte wagen, davon schon zu reden, woran wir doch unaufhörlich denken, seitdem das erste von Menschen verfertigte Ding in das Weltall flog, um dort für eine Zeit in den gleichen, durch die Gravitation bestimmten Bahnen zu wandeln, die den Himmelskörpern seit Ewigkeit den Weg und den schwingenden Lauf vorzeichnen.	0.799749
7	Yet, for a time it managed to stay in the skies; it dwelt and moved in the proximity of the heavenly bodies as though it had been admitted tentatively to their sublime company.	[3]	[6]	Seither ist ein Satellit nach dem anderen in den Weltraum auf gestiegen, der Mond ist umflogen, und was noch vor zehn Jahren in unendlich erhabener Ferne, in den schweigenden Regionen eines unnahbaren Geheimnisses lag, muß sich nun gefallen lassen, den Weltraumvorrat jenseits des Himmels, der sich um die Erde wölbt, mit irdisch-menschlichen Gegenständen zu teilen.	0.834312
8	This event, second in importance to no other, not even to the splitting of the atom, would have been greeted with unmitigated joy if it had not been for the uncomfortable military and political circumstances attending it.	[4]	[7]	An Bedeutung steht das Ereignis des Jahres 1957 keinem anderen nach, auch nicht der Atomspaltung, und man hätte annehmen können, daß es trotz aller Sorge um die militärischen und politischen Begleitumstände von den Menschen mit großem Jubel begrüßt werden würde.	0.519173
9	But, curiously enough, this joy was not triumphal; it was not pride or awe at the tremendousness of human power and mastery which filled the hearts of men, who now, when they looked up from the earth toward the skies, could behold there a thing of their own making.	[5]	[8]	Seltsam, der Jubel blieb aus und von Triumph war kaum etwas zu spüren, aber auch nichts von einem Gefühl des Unheimlichen, daß von dem bestirnten Himmel über uns nun unsere eigenen Apparate und Geräte uns entgegenleuchten sollen.	0.654488
10	The immediate reaction, expressed on the spur of the moment, was relief about the first "step toward escape from men's imprisonment to the earth."	[6]	[9]	Statt dessen stellte sich als erste Reaktion ein kurioses Gefühl der Erleichterung ein, »daß der erste Schritt getan sei, um dem Gefängnis der Erde zu entinnen.«	0.447755
11	And this strange statement, far from being the accidental slip of some American reporter, unwittingly echoed the extraordinary line which, more than twenty years ago, had been carved on the funeral obelisk for one of Russia's great scientists: "Mankind will not remain bound to the earth forever."	[7, 8]	[10]	Und so phantastisch uns die Vorstellung anmuten mag, daß die Menschen, der Erde müde, sich auf die Suche nach neuen Wohnplätzen im Universum begeben, so ist sie doch keineswegs die zufällige Entgleisung eines amerikanischen Journalisten, der sich etwas Sensationelles für eine Schlagzeile ausdenken wollte; sie sagt nur, und sicher ohne es zu wissen, was vor mehr als zwanzig Jahren als Inschrift auf dem Grabstein eines großen Wissenschaftlers in Rußland erschien: »Nicht für immer wird die Menschheit an die Erde gefesselt bleiben.«	0.521395
12	Such feelings have been commonplace for some time.	[9]	[]		0.0
13		[]	[11]	Was an solchen Äußerungen frappiert, ist, daß sie keineswegs verstiegene Phantasien von heute sind, als seien die neuesten Errungenschaften der Technik einigen Leuten zu Kopf gestiegen, sondern Allerweltsvorstellungen von gestern und vorgestern.	0.0
14		[]	[12]	Wie kann man nur angesichts dieses und ähnlicher Tatbestände meinen, das »Denken« der Menschen sei hinter den wissenschaftlichen Entdeckungen und technischen Entwicklungen zurückgeblieben!	0.0
15	They show that men everywhere are by no means slow to catch up and adjust to scientific discoveries and	[10]	[13]	Es ist ihnen immer um Jahrzehnte vorausgeeilt, und zwar das Denken und Vorstellen von Jedermann, nicht nur	0.753796

ALIGNMENT: Challenges

Problem: In 'semi-parallel' data we can frequently find:

- Insertions & deletions
- Rephrasing
- Transposition Changes in paragraph or sentence order

Especially for long and complex sentences no match is found

Hypothesis: Maybe we reach better results if we align on a smaller level:

Elementary Discourse Units (EDUs) were defined by Thompson and Mann in 1988 in the course of Rhetorical Structure Theory (RST) as “smallest possible units with independent functional integrity”.

ALIGNMENT: EDU Level (WiP)

GERMAN

Der Prozeß,

Über den eine kleine Bibliothek von Auslegungen in
den zwei Jahrzehnten, die seit seinem Erscheinen
verstrichen sind, veröffentlicht worden ist,

ist die Geschichte des Mannes K.,

der angeklagt ist,

ohne zu wissen, was er getan hat,
dem ein Prozeß gemacht wird,

ohne daß er herausfinden kann, nach welchen Gesetzen
der Prozeß und das Urteil gehandhabt werden,

und der schließlich hingerichtet wird,

ohne je erfahren zu haben, worum es sich eigentlich
gehandelt hat.

ENGLISH

Let us begin with the novel The Trial,

about which a small library of interpretations has been
published.

It is the story of a man

who is tried

according to laws which he can't discover

and finally is executed

without having been able to find out what it is all about.

DIGITAL SCHOLARLY EDITION

DIGITAL SCHOLARLY EDITION: Workflow

DATA MODELLING

DIGITAL SCHOLARLY EDITION: Data Modelling

To make aligned multilingual texts usable in a digital edition, we need a structured way to represent the relationships between versions.

TEI provides markup for:

- marking which versions a passage belongs to
- grouping corresponding segments
- documenting differences (variants, omissions, shifts)
- attaching editorial commentary

With TEI, aligned text can be searched, visualized, annotated and reused across tools and editions.

DATA MODELLING: app/rdg

```
<listWit>
  <witness xml:id="en1951">
    <title>The Catcher in the Rye</title>
    <desc>J. D. Salinger; USA 1951</desc>
  </witness>
  <witness xml:id="de1954">
    <title>Der Mann im Roggen</title>
    <desc>First German edition; translated by Irene Muehlon, 1954</desc>
  </witness>
  <witness xml:id="de1962">
    <title>Der Fänger im Roggen</title>
    <desc>Revised edition; reviewed and edited by Heinrich Böll after translation by Irene
Muehlon, 1962</desc>
  </witness>
</listWit>
```

TEI/XML

Code Listing 1.1: listWit and witness allow encoding of source information

```
<text>
  <body>
    <p>
      <!-- ... -->
      <app xml:id="seg2137">
        <rdg wit="#en1951">
          <s>After a while I sat down in a chair and smoked a couple of cigarettes.</s>
        </rdg>
        <rdg wit="#de1954 #de1962">
          <s>Nach einiger Zeit setzte ich mich hin und rauchte einige Zigaretten.</s>
        </rdg>
      </app>
      <app xml:id="seg2138">
        <rdg wit="#en1951">
          <s>I was feeling pretty horny.</s>
          <s>I have to admit it.</s>
        </rdg>
        <rdg wit="#de1954">
          <s>Es war mir ziemlich elend zumut, muss ich gestehen.</s>
        </rdg>
        <rdg wit="#de1962">
          <s>Es war mir ziemlich nach Weibern zumut, muss ich gestehen.</s>
        </rdg>
      </app>
      <!-- ... -->
    </p>
  </body>
</text>
```

TEI/XML

Code Listing 1.2: Grouping aligned segments with app, using the 'parallel segmentation' method

DATA MODELLING: ab/linkGrp

```
<standOff>
  <linkGrp type="alignment" domains="#en1851_text #de1927_text" targFunc="original
translation">
  <!-- ... more links ... -->
  <link type="omission" target="#en1851_ch7_p1 #de1927_ch1_a1"/>
  <link type="match" n="0.598027" target="#en1851_ch7_p2 #de1927_ch1_p35"/>
  <link type="omission" target="#en1851_ch7_p3 #de1927_ch1_a2"/>
  <!-- ... more links ... -->
  <link type="omission" target="#en1851_ch14_h #de1927_ch2_a1"/>
  <link type="omission" target="#en1851_ch14_p1 #de1927_ch2_a1"/>
  <link type="match" n="6.5e-05" target="#en1851_ch14_p2 #de1927_ch2_p1"/>
  <link type="match" n="0.262648" target="#en1851_ch14_p3 #de1927_ch2_p2"/>
  <!-- ... more links ... -->
</linkGrp>
</standOff>
```

TEI/XML

Code Listing 2.2: Relations between text segments are expressed using link qualified by @type

```
<text xml:id="en1851_text" xml:lang="en" corresp="#en1851">
  <body>
    <!-- ... Chapters 1-6 ... -->
    <div xml:id="en1851_ch7" n="7">
      <ab xml:id="en1851_ch7_h"><seg>CHAPTER 7.</seg></ab>
      <ab xml:id="en1851_ch7_p1">[...] <seg>In this same New Bedford there stands a
Whaleman's Chapel, and few are the moody fishermen, shortly bound for the Indian Ocean or
Pacific, who fail to make a Sunday visit to the spot.</seg></ab>
      <ab xml:id="en1851_ch7_p2"><seg>I am sure that I did not.</seg></ab>
      <ab xml:id="en1851_ch7_p3"><seg>Returning from my first morning stroll, I again
sallied out upon this special errand.</seg> [...]</ab>
      <!-- ... more text blocks ... -->
    </div>
    <!-- ... Chapters 8-13 ... -->
    <div xml:id="en1851_ch14" n="14">
      <ab xml:id="en1851_ch14_h"><seg>CHAPTER 14.</seg></ab>
      <ab xml:id="en1851_ch14_p1"><seg>Nantucket.</seg> <seg>Nothing more happened on the
passage worthy the mentioning; so, after a fine run, we safely arrived in Nantucket.</seg></
ab>
      <ab xml:id="en1851_ch14_p2"><seg>Nantucket!</seg></ab>
      <ab xml:id="en1851_ch14_p3"><seg>Take out your map and look at it.</seg> [...]</ab>
      <!-- ... more text blocks ... -->
    </div>
    <!-- ... more chapters ... -->
  </body>
</text>
<text xml:id="de1927_text" xml:lang="de" corresp="#de1927">
  <body>
    <div xml:id="de1927_ch1" n="1">
      <ab xml:id="de1927_ch1_h"><seg>Erstes Kapitel</seg></ab>
      <!-- ... more text blocks ... -->
      <anchor xml:id="de1927_ch1_a1"/>
      <ab xml:id="de1927_ch1_p35"><seg>Ich weiß nicht, ob es das richtige ist.</seg></ab>
      <anchor xml:id="de1927_ch1_a2"/>
      <!-- ... more text blocks ... -->
    </div>
    <div xml:id="de1927_ch2" n="2">
      <ab xml:id="de1927_ch2_h"><seg>Zweites Kapitel</seg></ab>
      <anchor xml:id="de1927_ch2_a1"/>
      <ab xml:id="de1927_ch2_p1"><seg>Nantucket!</seg></ab>
      <ab xml:id="de1927_ch2_p2"><seg>Nimm eine Karte zur Hand und betrachte sie.</seg> [..
.]</ab>
      <!-- ... more text blocks ... -->
    </div>
    <!-- ... more chapters ... -->
  </body>
</text>
```

Code Listing 2.1: Here, ab is used to wrap text segments of arbitrary lengths

DATA MODELLING: app/rdg

```
<text corresp="#hc">
  <body>
    <p xml:id="hc_p1">
      <seg xml:id="hc_seg0052">What I propose in the following is a reconsideration of the
human condition from the vantage point of our newest experiences and our most recent fears.
</seg> <seg xml:id="hc_seg0053">This, obviously, is a matter of thought, and
thoughtlessness—the heedless recklessness or hopeless confusion or complacent repetition of
“truths” which have become trivial and empty—seems to me among the outstanding
characteristics of our time.</seg> <seg xml:id="hc_seg0054">What I propose, therefore, is
very simple: it is nothing more than to think what we are doing.</seg>
    </p>
  </body>
</text>
<text corresp="#va">
  <body>
    <p xml:id="va_p1">
      <seg xml:id="va_seg0061">Was ich daher im Folgenden vorschlage, ist eine Art
Besinnung auf die Bedingungen, unter denen, soviel wir wissen, Menschen bisher gelebt
haben, und diese Besinnung ist geleitet, auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt ist, von
den Erfahrungen und den Sorgen der gegenwärtigen Situation.</seg> <seg xml:id="va_
seg0062">Solch eine Besinnung verbleibt natürlich im Bereich des Denkens und Nachdenkens,
und praktisch gesprochen vermag sie nichts, als zu weiterer Besinnung anregen—was immerhin
vielleicht nicht nichts ist angesichts des oft ruchlos anmutenden Optimismus, der
hoffnungslosen Verwirrtheit oder dem ahnungslosen Wiederkäuen des guten Alten, die nur zu
oft die geistige Atmosphäre bestimmen, in der diese Dinge diskutiert werden.</seg> <seg
xml:id="va_seg0063">Wie immer es damit bestellt ist, was ich vorschlage, ist etwas sehr
Einfaches, es geht mir um nichts mehr, als dem nachzudenken, was wir eigentlich tun, wenn
wir tätig sind.</seg>
    </p>
  </body>
</text>
```

TEI/XML

Code Listing 3.1: Two paragraphs for which a project-specific relation is found

```
<annotation xml:id="anno01_valid" motivation="commenting linking"
target="#hc_p1 #va_p1">
  <respStmt>
    <resp>creator</resp>
    <persName>Thomas Wild</persName>
  </respStmt>
  <note>
    <p>Many aspects of these two dense passages would be worth dwelling on, [...]</p>
  </note>
</annotation>
```

TEI/XML

Code Listing 3.2: annotation does not allow to explicitly encode project-specific relation concepts

```
<annotation xml:id="anno01" ae:hasPurpose="encourageRelationalReading"
target="#hc_p1 #va_p1">
  <respStmt>
    <resp>creator</resp>
    <persName>Thomas Wild</persName>
  </respStmt>
  <note>
    <p>Many aspects of these two dense passages would be worth dwelling on, [...]</p>
  </note>
</annotation>
```

TEI/XML

Code Listing 3.3: Extending the TEI model by adding @ae:hasPurpose to denote a project-specific concept

DIGITAL SCHOLARLY EDITION: Data Modelling

Different kinds of variation require different TEI elements:

Scenario	TEI approach	Example
Texts are mostly parallel	Critical apparatus (app/rdg)	Translation Catcher in the Rye
Structure differs strongly	Correspondence & Alignment (ab, linkGrp)	Missing chapters in Moby-Dick
Versions diverge conceptually	Linking & Annotation (annotation + Web Annotation Model)	Hannah Arendt: relational reading between EN/DE

VISUALISATION & EDITION

VISUALISATION & EDITION: Objectives

1. Enhancement and extension of the web portal of a digital edition through selective analysis and visualization of the (semi-)automatically generated alignment data within the single-text view.
2. Development and implementation of concepts for using the alignment data to support different target groups (editors and visitors of the web portal).

VISUALISATION & EDITION: Requirements

Micro-level textual variation

- Analyse relationships between versions
- Understand how translations relate to their source texts
- Focus on differences rather than similarities

Macro-level structural variation

- Detect passages that appear only in specific language versions
- Identify large-scale rearrangements of segments
- Recognise when smaller publications are integrated into larger works

VISUALISATION & EDITION: Requirements

- The simpler, the better.
- Fine-grained differences are best identified through close reading (support close reading)
- Differences are more interesting than similarities.
- “Image of Gaps”: Show where information is missing
- Highlight omissions at the sentence/content level (words, data, content not minor lexical/syntactic variation)
- Flag passages where deeper editorial inspection is needed Enable discovery of unknown or unexpected material

Key takeaway:

- Reveal what is new, missing, or moved - Discovery of unknown material
- Guide editors through multilingual complexity
- Strengthen editorial judgment not replace it

VISUALISATION & EDITION: CATview / LERA

Home / Editions /

Schuld de

Schuld en

0 20 40 60 80 100 120

40

Dabei kann man von den Hauptschuldigen¹, welche nicht nur die Verantwortung auf sich genommen, sondern diese ganze Hölle inszeniert haben, ganz absehen².

Such definitions by their very nature can apply only to those who not only took responsibility upon themselves¹, but also produced this whole inferno-and yet strangely enough are still not to be found on the lists of war criminals².

Hannah Arendt: Organized Guilt and Universal Responsibility. In: Hannah Arendt. Complete Works. Critical Edition. Sechs Essays / Die verborgene Tradition (Vol. 3). Ed. by Barbara Hahn.

VISUALISATION & EDITION: Ideas

The screenshot shows a digital edition interface for Franz Kafka's 'A Revaluation'. It features a side-by-side comparison of the original German text and an English translation. The German text is on the left, and the English translation is on the right. A central pane displays XML code for the edition, including tags for segments, anchors, and relationships. The interface includes a search bar at the top and a navigation menu on the left.

The screenshot shows a digital edition interface for Franz Kafka's 'A Revaluation'. The main text is displayed in a large font, with a sidebar on the right titled 'Textvergleich' (Text Comparison). The sidebar contains several options: 'Synoptische Arbeitsumgebung', 'Weitere Fassungen', 'Textkritischer Vergleich (LERA)', 'Texterschließung', 'Register', 'Stellenkommentar', 'Textanalyse', and 'Voyant Tools'. The main text is highlighted in a light blue color, and a small window at the bottom shows a 'favorite' button.

DISCUSSION

REFERENCES

S. Balck, J. Dähne, F. Etling, F. Fischer, S. Frenzel, B. Grote, S. Hesse, Sascha, P. Molitor, M. Pöckelmann, J. Ritter, Y. Singh, and M. Stede. Collation of Multilingual Versions of a Text: Necessity, Approach, Challenges. Long Paper at the Digital Humanities 2025 (DH2025), July 14-18, 2025, Lisboa, Portugal.

J. Dähne J. Ritter, and P. Molitor. Improving text collations by local text resegmentation. Will appear in: Digital Scholarship in the Humanities (DSH), Oxford University Press 2025. Acceptance Date: 2025 April 8. DOI: 10.1093/llc/fqaf033.

S. Frenzel and M. Stede. Sentence-Alignment in Semi-parallel Datasets. In: Proceedings of the 9th Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature (LaTeCH-CLfL 2025), pages 87–96, Albuquerque, New Mexico. Association for Computational Linguistics. URL: <https://aclanthology.org/2025.latechclfl-1.9>

B. Thompson and P. Koehn. 2019. Vecalign: Improved Sentence Alignment in Linear Time and Space. In Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and the 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP), pages 1342–1348, Hong Kong, China. Association for Computational Linguistics.

T. Wild . “Relational Reading: Hannah Arendt’s The Human Condition and Vita activa, and The Plurality of Languages.” Angermion 17 (1):155, 2024. <https://doi.org/10.1515/anger-2024-0005>